

teikiss – Ein Tool zur einfachen und nachhaltigen Publikation von TEI-Daten.

Hug, Marius

marius.hug@bbaw.de
 Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), Deutschland
 ORCID: 0000-0001-6519-9266

Wiegand, Frank

wiegand@bbaw.de
 Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), Deutschland
 ORCID: 0000-0002-1096-3957

1. Motivation

Perspektiven aus dem wissenschaftlichen und bibliothekarischen Umfeld haben die „Wohin-mit-der-Edition?“-Frage deutlich herausgearbeitet (Fritze 2019) (Hall 2024) und damit die Relevanz einfacher, langlebiger Bereitstellungswege für Online-Editionen betont. Darüber hinaus ist die Klimakrise auch in den Digital Humanities angekommen (Baillot et al. 2021) und sollte die Forschungscommunity in sämtlichen Prozessen vor die Frage stellen, ob ein Weiter-so dem Planeten, unserer Zukunft zuträglich ist.

Das Poster stellt *teikiss* (tei) vor, ein Open-Source-Toolkit basierend auf dem Prinzip „Keep it simple, (stupid)!“: *teikiss* verbindet Textrepräsentationen von TEI-P5-Daten (TEI Consortium 2025b) mit Faksimiles, Metadaten und editorischen Apparaten zu einem robusten, einfach wartbaren und langfristig nutzbaren Interface, ohne die Komplexität serverseitiger Stacks. Das Poster zeigt anhand von visualisierten Abläufen, wie sich editionswissenschaftliche Ergebnisse mit minimaler technischer Infrastruktur stabil bereitstellen lassen. Zugleich macht es sichtbar, wie sich der Aufwand für Pflege, Migration und Betrieb so deutlich reduzieren lässt.

2. Umsetzung

Technisch trennt *teikiss* Transformation und Präsentation. In einem Build-Schritt werden TEI-Quellen per XSLT¹ in schlankes HTML² überführt, optional ergänzen JSON-Artefakte³ Navigations- oder Registerinformationen. Die Darstellung ergänzen CSS⁴ und JavaScript⁵ – die seit Jahrzehnten im Web etablierten Formate –, die neben der primären

Aufgabe, der Textpräsentation, interaktive Funktionen wie Verlinkungen, Ein- und Ausblenden editorischer Anmerkungen sowie die Anzeige von Abbildungen bereitstellen. Damit entfällt jeglicher Backend-Code. Das Hosting kann auf einfachen Webservern, bei Diensten wie GitHub Pages⁶ oder über dafür vorbereitete Repositorien erfolgen. Für verbreitete TEI-Auszeichnungsmuster stellt *teikiss* ein Basisset bereit, das sich durch wenige CSS-Regeln und modular einbindbare JavaScript-Funktionen projektspezifisch anpassen lässt. Ursprünglich im Umfeld des *DTA-Basisformats* (Deutsches Textarchiv 2025) entwickelt, werden vornehmlich Datensets unterstützt, die sich im Feld der Digitalen Editionen bewegen, prinzipiell können aber jegliche Arten von TEI-Dokumenten prozessiert werden.

Der Transformationsansatz knüpft bewusst an den etablierten Kanon der *TEI-Stylesheets* (TEI Consortium 2025a) an, reduziert ihn jedoch auf die für eine publikationsfähige HTML-Repräsentation erforderlichen Teile. Im Ökosystem vorhandener Lösungen markiert *teikiss* einen pragmatischen Mittelweg: Gegenüber Tools wie *TEI Publisher* (e-editiones 2025) vermeidet es die Bindung an eXist-db⁷ und die damit verbundenen Betriebs- und Updatezyklen, was insbesondere kleineren Vorhaben mit primär publizistischem Ziel zugutekommt. Gegenüber Ansätzen wie *CETEEcean*⁸ oder *TEI Boilerplate*⁹ setzt *teikiss* auf eine kompakte Vor-Transformation zu „sauberem“ HTML, um Gestaltung und auch Barrierearmut über Standard-Webtechniken zu steuern. Gegenüber spezialisierten Viewern wie *EVT*¹⁰ liegt der Fokus auf minimalen Abhängigkeiten und einfacher Einbettung in bestehende Webauftritte, während zugleich zentrale Editionsfunktionen verfügbar bleiben. Diese Positionierung wahrt Anschlussfähigkeit an Community-gepflegte Werkzeuge, ohne ihren infrastrukturellen Overhead zu übernehmen.

Vorarbeiten zum Ansatz von *teikiss* flossen aus bereits produktiven Szenarien ein: Im Projekt *CoPaDocs* (Schiegg und Wiegand 2023) werden TEI-Daten in Form einer multimodalen Edition bereitgestellt und zugleich an nachnutzungsfreundliche Umgebungen wie die Korpora des *Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache* (DWDS) angebunden (DWDS 2023). Ergänzend lieferte die Webseite *Digitalisierung des Polytechnischen Journals (Dingler Online)* (BBAW 2023) Impulse für Registererstellung, Text-Bild-Anzeige und die Publikation großer TEI-Korpora. Diese Erfahrungen bestimmen die kuratierten Voreinstellungen von *teikiss* und sichern seine Tauglichkeit für heterogene Quellen.

3. Nachhaltigkeit

Einen besonderen Akzent setzt das Poster auf das Thema „Greening DH“. *teikiss* reduziert ökologische Belastung durch statische Auslieferung ohne dauerhafte Serverlast, kleine, cache-freundliche Artefakte und konsequente Nutzung offener, langjährig kompatibler Webstandards. Dieser Ansatz entspricht aktuellen Empfehlungen der AG Greening DH, die Ressourcenschonung über Formate, In-

teroperabilität, Versionierung, Metadaten, Speicherbedarf und Langzeitarchivierung adressieren (Baillot et al. 2025). Gerade weil durch Webbrowser die Trägertechnologien HTML/CSS/JS über Jahrzehnte erhalten bleiben werden, ist die Langfristverfügbarkeit im clientseitigen Modell realistischer als in migrationsanfälligen, backendbasierten Lösungen, die zusätzliche Energie- und Personalaufwände erzeugen. *teikiss* wird unter *LGPL*¹¹ veröffentlicht, um modulare Anpassungen, Weiternutzung und Community-Beiträge zu fördern.

Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ bleibt hier ambivalent, weil er Technisches und Ökologisches zugleich adressiert. Wir laden während der Postersession herzlich dazu ein, eigene Daten mit *teikiss* prozessieren zu lassen und ins Gespräch über die Erfahrungen laufender, abgeschlossener, verwaister oder auch zukünftiger Vorhaben zu kommen.

Fußnoten

1. XSLT: Extensible Stylesheet Language Transformations, <https://www.w3.org/TR/xslt/>
2. HTML: Hypertext Markup Language, <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>
3. JSON: JavaScript Object Notation, <https://www.json.org/>
4. CSS: Cascading Style Sheets: <https://www.w3.org/Style/CSS/>
5. ECMA-262, standardisierter Sprachkern der Programmiersprache JavaScript: <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>
6. GitHub Pages ist kostenlos nutzbar und gehört zu Microsoft: <https://pages.github.com/>
7. eXistdb: <https://exist-db.org/>
8. CETEIcean: <https://teic.github.io/CETEIcean/>
9. TEI Boilerplate: <https://dcl.luddy.indiana.edu/teibp/>
10. Edition Visualization Technology: <http://evt.labcd.uni-pi.it/>
11. GNU Lesser General Public License: <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.de.html>

Bibliographie

Baillot, Anne, James Baker, Madiha Zahrah Choksi, Alex Gil, Kaiama L. Glover, Ana Lam, Alicia Peaker, Walter Scholger, Torsten Roeder und Jo Lindsay Walton. 2021. Digital Humanities and the Climate Crisis – a manifesto. <https://dhc-barnard.github.io/dhclimate/>.

Baillot, Anne, Anja Gerber, Mareike König und Lisa Rosendahl. 2025. Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten. 30. April. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288095>.

BBAW, Hrsg. 2023. Digitalisierung des Polytechnischen Journals. <https://dingler.bbaw.de/>.

Deutsches Textarchiv, Hrsg. 2025. DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat. <https://deustextarchiv.de/doku/basisformat/>.

DWDS, Hrsg. 2023. Korpus Patiententexte (1834–1957). <https://www.dwds.de/d/korpora/copadocs>.

e-editiones, Hrsg. 2025. TEI Publisher. <https://teipublisher.com/>.

Fritze, Christiane. 2019. Bibliothek Forschung und Praxis. *Wohin mit der digitalen Edition?*, 3. Dezember. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2068>.

Hall, Mark. 2024. μ Edition – Niedrigschwellige Digitale Editionen. In: *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*. 21. Februar.

Schiegg, Markus und Frank Wiegand, Hrsg. 2023. CoPaDocs – Korpus historischer Patiententexte. <https://deustextarchiv.github.io/copadocs/>.

TEI Consortium, Hrsg. 2025a. TEI XSLT Stylesheets. <https://github.com/TEIC/Stylesheets>.

---, Hrsg. 2025b. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. 4. September. <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.